

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Василенко Д.В. Роль стратегического управления в территориальном развитии.....	4
Удалых О.А. Формирование системы рыночного потенциала предприятий АПК	11

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Гурий П.С., Барышникова Е.И. Механизмы управления образовательными организациями в Донецкой Народной Республике	18
Кобзева Е.В. Особенности механизма реструктуризации предприятий угольной промышленности в современных условиях.....	25
Козлов В.С. Государственное регулирование социально-экономическими процессами на основе инновационных составляющих.....	32
Припотень В.Ю. Региональные кластеры как основа маркетинга территорий в системе социально-экономического развития региона	40

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Иванов М.Ф. Адаптация существующих методических рекомендаций по оценке инновационного проекта к современным условиям развития угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики.....	48
Костровец Л.Б., Фоменко Е.И. Особенности формирования механизмов государственной социальной политики в современных условиях.....	56
Кулешов А.Э. Анализ модели социальной политики государства как сложной функциональной системы.....	62
Овчаренко Л.А., Лебезова Э.М. Перспективы использования проекта «цифровая земля» в цифровой экономике	69
Петрушевская В.В., Тонконоженко Ю.А. Развитие организационно-экономического механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью в угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики	77

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Верига А.В., Кондрашова Т.Н., Криштопа И.В. Учет и налогообложение на сельскохозяйственных предприятиях Донецкой Народной Республики	85
Довгань А.С. Нормативно-правовое обеспечение системы управления покупательной способностью финансовых средств	94
Тарасова Е.В. Обеспечение бюджетно-налоговой безопасности на основе оптимизации бюджетно-налоговых отношений.....	107

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Аксенова Е.А., Завгородняя Ю.В. Информационное обеспечение процесса формирования стратегического потенциала предприятия	116
Алексеев С.Б. Определение торговой предпринимательской структуры	121
Аронова В.В. Рыночно-ориентированная деятельность аграрных предприятий	127
Артемова А.Ю. Идентификация рисков и угроз на основе процессного подхода при осуществлении ВЭД предприятием.....	133
Бородач Ю.В. Исследование современных тенденций развития вендингового бизнеса	142
Евсеев В.А. Организация учетно-аналитического обеспечения стратегического развития предприятия.....	148
Ободец Р.В., Михайленко О.В. возможность внедрения медицинских информационных технологий в отрасли здравоохранения Донецкой Народной Республики: имплементация опыта Российской Федерации	159
Саенко В.Г. Адаптация концепций маркетинга инноваций к условиям товарного производства в Республике	166

Ульяницкая О.В. Теоретические и прикладные основы системы экономической безопасности предприятия 172

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Ляхова А.С. Организационные основы управления адаптацией персонала..... 180
Терованесов М.Р. Совершенствование системы управления человеческими ресурсами 186

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Ангелова Д.С. Оптимизация ведения расчетов по импортным операциям как часть внешнеторговой политики..... 193
Винокурова Л.А. Построение алгоритма внедрения адаптивной стратегии в системе управления образовательной организацией 199
Иовенко М.В. Повышение уровня информационной культуры населения как основной фактор реализации государственной информационной политики в ДНР... 208
Мануилов И.А. Особенности и возможности применения наилучших доступных технологий в условиях ДНР 215
Мова Е.В. Совершенствование механизма управления персоналом на основе построения системы КРІ в условиях кризиса 222
Пономарев А.А. Категория «экономическая безопасность»: эволюция и развитие 231
Романюк В.В. Импортозависимость и самообеспечение: механизм экономического развития Донецкой Народной Республики..... 238
Филипюк А.О. Совершенствование организационно-экономического механизма развития форм ГЧП..... 247

C O N T E N T S

REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL SELF – GOVERNMENT

Vasilenko D.V. Role of Strategic Management in the Territorial Development 4
Udalykh O.A. Formation of the Market Potential System of Enterprises of the Agro-industrial Complex 11

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Guriy P.S., Baryshnikova Ye.I. Mechanisms of Managing Educational Institutions in the Donetsk People’s Republic..... 18
Kobzeva Ye.V. Peculiar Features of Restructuring Enterprises of the Coal Industry under Current Conditions..... 25
Kozlov V.S. State regulation of socio-economic processes based on innovative components 32
Pripoten V.Yu. Regional Clusters as the Basis of the Territorial Marketing in the System of the Region’s Social and Economic Development 40

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Ivanov M.F. Adaptation of existing methodological recommendations for evaluating an innovative project to modern conditions for the development of the coal mining industry Donetsk People's Republic 48
Kostrovets L.B., Fomenko Ye.I. Peculiarities of Forming Mechanisms of State Social Policy under Current Conditions 56
Kuleshov A.E. Analysis of the model of social policy of the state as a complex functional system 62
Ovcharenko L.A., Lebezova E.M. Prospects of Applying the «Digital Land» Project in the Digital Economy 69

Petrushevskaja V.V., Tonkonozhenko Yu.A. Development of Organizational and Economic Mechanism of Managing the Investment and Innovative Activities in the Coal Extracting Branch of the Donetsk People's Republic	77
--	----

PROBLEMS OF FINANCIAL, CREDIT AND BANKING SYSTEM

Veriga A.V., Kondrashova T.N., Krishtopa I.V. Accounting and taxation at agricultural enterprises of the Donetsk People's Republic	85
Dovgan A. S. Normative and Legal Provision of the System of Controlling the Purchase Power of Financial Means	94
Tarasova Ye.V. Securing of the Budgetary and Fiscal Safety on the Basis of Optimizing Budgetary and Fiscal Relations	107

BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING

Aksionova Ye.A., Zavgorodniaia Yu.V. Information Provision of Process of Forming the Strategic Potential of an Enterprise	116
Alekseev S.B. Determination of Commercial Business Structure	121
Aronova V.V. Market Oriented Activity of Agrarian Enterprises	127
Artemova A.Yu. Identification of risks and threats based on a process approach in the implementation of foreign economic activity by an enterprise	133
Borodach Yu.V. Research of Current Trends of Developing the Vending Business	142
Evseenko V.A. Organization of Bookkeeping Analytical Provision of an Enterprise's Strategic Development	148
Obodets R.V., Mikhailenko O.V. the possibility of introducing medical information technologies in the healthcare sector of the Donetsk People's Republic: implementation of the experience of the Russian Federation	159
Saenko V.G. Adaptation of Concepts of Innovations' Marketing to Conditions of the Commodity Production in the Republic	166
Ulianitskaia O.V. Theoretical and Applied Foundations of the System of an Enterprise's Economic Safety	172

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Lyakhova L.S. Organizational Basics of Personnel Adaptation Management	180
Terovanesov M.R. Perfection of the System of Human Resources Management	186

RESEARCH PAPERS OF YOUNG SCIENTISTS

Angelova D.S. Optimization of settlements on import operations as part of foreign trade policy	193
Vinokurova L.A. Construction of Algorithm of Introducing the Adaptive Strategy in the System of Managing an Educational Institution	199
Iovenko M.V. Rise of the Level of Information Culture of Population as the Prime Factor of Implementing the State Information Policy in the DPR	208
Manuilov I.A. Peculiarities and Potentialities of Applying the Best Available Technologies under the DPR Conditions	215
Mova Ye.V. Perfection of Mechanism of the Personnel Management on the Basis of Constructing of KPI System under Crisis Conditions	222
Ponomarev A.A. Category «Economic Safety»: Evolution and Development	231
Romaniuk V.V. Import Dependence and Self-Provision: Mechanism of Economic Development of the Donetsk People's Republic	238
Filipiuk A.O. Perfection of Organizational and Economic Mechanism of Developing Forms of a State and Private Enterprise	247

УДК 351.84: 364-146.2

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,
д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
ФОМЕНКО Е.И.,
аспирант кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Представленная статья рассматривает понятие механизма в контексте государственного регулирования. Особое внимание уделяется механизмам социальной политики, среди которых основополагающими являются нормативно-правовой, организационный и социально-экономический, а также обоснована целесообразность их применения в современных условиях.

Ключевые слова: государственная социальная политика, механизмы социальной политики, система.

The presented article considers the concept of a mechanism in the context of state regulation. Particular attention is paid to the mechanisms of social policy, among which the fundamental ones are regulatory, organizational and socio-economic, as well as the feasibility of their application in modern conditions.

Keywords: state social policy, social policy mechanisms, system.

Постановка задачи. На сегодняшний день для Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) вопрос состояния и развития социальной политики является чрезвычайно важным, так как уровень и качество жизни населения напрямую свидетельствуют об экономическом и социальном развитии территории. В связи с этим органами государственной власти активно проводится работа в сфере социальной политики, что подтверждает необходимость дальнейшего исследования вопросов функционирования механизмов социальной политики.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы формирования механизмов государственной социальной политики нашли своё отражение в трудах таких исследователей: Кузьменко С.Г., Потапов И.А., Павлюкова О.В. Однако научные и практические результаты исследований о механизмах социальной политики являются достаточно неоднозначными как в общей трактовке, так и в их функциональном назначении. В большей степени это связано с тем, что каждый из механизмов управления рассматривается учёными по-разному, например, нормативно-правовой – с позиции юридической деятельности, экономический – со стороны экономики, социологии и т.д.

Актуальность. В условиях снижения финансовой обеспеченности населения, снижения потребительского спроса, высокого уровня безработицы, снижения стоимости рабочей силы, сокращения средней продолжительности жизни и других, не менее важных проблем ДНР, возникает необходимость в исследовании проблем функционирования

механизмов социальной политики как наиболее значимой составляющей этой сферы деятельности.

Цель статьи заключается в теоретическом изучении особенностей формирования механизмов социальной политики для повышения уровня социального развития ДНР.

Изложение основного материала исследования. Социальная политика имеет всеобъемлющее значение, сущность которого можно выразить как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле она представлена системой определённых взаимодействий и взаимоотношений, возникающих между социальными группами, социальными слоями общества, ядром которых выступают, прежде всего, социальные интересы и благополучие как отдельного человека, так и общества в целом. В узком смысле, социальная политика – это система целенаправленных, проводимых государством мероприятий для координации взаимоотношений различных социальных групп населения с целью повышения общественного благосостояния, повышения уровня и улучшения качества жизни, рационального использования трудового потенциала, а также повышения эффективности функционирования экономики государства. В системе функционирования государственной социальной политики особое место занимают механизмы, с помощью которых непосредственно осуществляется процесс её реализации. Термин «механизм», по сути, является механическим и означает устройство, которое указывает на последовательность состояний, процессов, определяющих какое-либо действие. В сфере государственного регулирования, как правило, используют термин «механизм управления», под которым понимается самостоятельная система, представляющая собой целостную иерархичную структуру. Однако существуют и другие мнения исследователей, в которых механизм управления рассматривается как структурная составляющая системы управления. Но и в одном, и в другом случае для эффективного функционирования механизма управления необходимо наличие соответствующих элементов. На рис. 1 схематично изображён общепринятый алгоритм формирования механизма управления, методический подход которого был применён в трудах Ивановой О.К. [3, с. 16], Щарый К.В. [8, с. 17].

Рис. 1. Алгоритм формирования механизма управления

В современных условиях к механизмам управления социальной политикой стоит выдвигать следующие требования:

- механизмы не должны противоречить друг другу и, по возможности, одновременно адаптироваться к условиям внешней и внутренней среды;
- механизмы социальной политики должны развивать существующие эффективные формы социальных отношений, а также стимулировать создание новых.

Следует отметить, что существует большое количество различных классификаций механизмов управления, в том числе и в сфере социальной политики.

Если рассматривать механизмы управления с позиции основного вида управляющей связи, то можно обозначить, что каждый из механизмов является самостоятельным, однако совокупность некоторых, с нашей точки зрения, можно укрупнить в группы, а именно: нормативно-правовой, организационный и социально-экономический (рис. 2).

Рис. 2. Классификация механизмов управления по природе основного вида управляющей связи

Анализируя каждый из механизмов, можно заметить, что нормативно-правовой механизм является наиболее значимым в социальной политике, так как он способствует формированию взаимоотношений всех участников, определению их прав, обязанностей и компетенций, а также выявлению их места в иерархической системе управления. Особенность нормативно-правового механизма характеризуется тем, что каждое государство в процессе своего функционирования и развития опирается на концептуальную основу – свод законов, регулирующих общественные отношения. Законы имеют определённую предметную направленность в соответствии с различными сферами общественной жизни, которыми являются трудовое, гражданское, семейное, жилищное право и т.д. Система социальной политики тоже не может эффективно функционировать без нормативного обеспечения. Защитная деятельность допускает установление на законодательном уровне социальных обязательств государства и их жёсткую нормативную регламентацию. Необходимым условием проведения такой деятельности должна стать система правовых норм, которая имеет право регламентировать сложные и многоуровневые задачи социальной политики государства. В связи с этим законодательством установлены цели, задачи, принципы, направления, программы социальной политики, порядок осуществления конкретных мероприятий.

Большинство учёных высшим уровнем законодательного обеспечения социальной защиты считают основным закон государства – Конституцию. Но при

этом следует отметить, что многие страны, принимая Конституции и другие законодательные акты, ориентируются на международные нормы права. В сфере социальной политики также имеется ряд нормативных документов, которые имеют межгосударственное значение, такие как: Устав Организации Объединённых Наций (1945 г.), Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), Декларация социального прогресса и развития (1969 г.), Программа ООН по окружающей среде (1972 г.), Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.) и другие [4, с. 91-92].

Внутри любого государства, помимо Конституции, существуют также указы, законы, распоряжения и другие локальные нормативно-правовые документы, причём не только тех структур, которые целенаправленно занимаются вопросами социальной политики (правительство и социальные службы), но и других организаций, деятельность которых направлена на решение различных социальных проблем населения, в частности, их материальное, правовое, моральное обеспечение. Как правило, законодательство несовершенно и в вопросах социальной политики содержит значительное количество несогласованных между собой норм, касающихся социальной защиты отдельных категорий граждан и норм отдельных законов о семьях с детьми, малообеспеченных семей и т.д. [2]. При этом многочисленные законодательные акты должны быть чётко согласованы с законами, которые регулируют социальные стандарты и предоставляют социальные услуги, что, в свою очередь, приведёт к сбалансированности функционирования нормативно-правового механизма.

Следующим, наиболее важным, механизмом управления государственной социальной политики является организационный. Даже при наличии совершенной нормативно-правовой базы система социальной политики не сможет функционировать без обеспечения её эффективной организации. В целом она может быть представлена комплексом мероприятий в сфере социальной политики и содержать административное, кадровое, организационное, коммуникационное, информационное обеспечение и их непосредственную реализацию. При этом существует проблема, непосредственно связанная со структурой управления системой социальной политики, которая может быть окончательно несформированной. Это может быть обусловлено тем, что многие трактуют социальную политику узко, считая, что в её структуру входят только специализированные социальные учреждения. Однако если систему социальной политики рассматривать в широком смысле, то в её структуру следует включить также учреждения культуры и спорта, образования, здравоохранения, транспорта и т.д. В данном случае можно говорить уже о комплексном подходе к формированию организационного механизма государственной социальной политики.

Важной задачей организационного обеспечения системы социальной политики является создание соответствующей инфраструктуры и механизма эффективного функционирования. Следует отметить, что социальная инфраструктура не является объединением учреждений и объектов материальной базы. Нельзя одни инфраструктурные элементы заменить другими, так как они действуют только в комплексе, взаимодействуя и дополняя друг друга, а также нецелесообразно рассматривать их отдельно от ценностных ориентаций населения и его отдельных групп. Особое место в инфраструктуре системы социальной политики и в организационной составляющей механизма в целом занимает информация. В последние годы наблюдается тенденция увеличения значимости информационного обеспечения с целью нормального существования и развития практически любой сферы деятельности. Достижения научно-технического прогресса, развитие современных информационных технологий, средств

связи и коммуникаций открыли новые пути эффективного и целенаправленного действия на все сферы общественной жизнедеятельности. Сведения о прибыли, уровне, способе и качестве жизни, потребительских возможностях, трудовой занятости, состоянии здоровья, экологии, преступности, функционирования системы образования, культуры необходимы для разработки и принятия рациональных управленческих решений в системе социальной политики. Высокое качество программ в сфере социальной защиты населения и их успешная реализация находится в прямой зависимости от состояния информационной базы, использование которой позволит рационально распределять ресурсы и качественно реализовывать данные программы.

Эффективное функционирование организационного механизма напрямую зависит от кадровой составляющей, в которой особая роль отведена социальным работникам, непосредственно выполняющим работу по вопросам социальной защиты слаботзащищённых категорий населения. В связи с этим работники данной сферы помимо общих требований и компетенций должны ещё обладать такими личными качествами, как ответственность, терпимость, вежливость, коммуникабельность, сострадание, сочувствие, эмоциональная устойчивость.

Важное внимание уделяется социально-экономическому механизму, так как главными индикаторами эффективной реализации государственной социальной политики являются высокий уровень и качество жизни населения. Уровень жизни характеризуется материальным благополучием, которое определяется объёмом реальных доходов на душу населения, а также объёмом потребляемых человеком жизненных благ, условиями жизни людей и их трудовой деятельности. В свою очередь, качество жизни населения характеризуется удовлетворением духовных потребностей, уровнем здоровья, продолжительностью жизни, условиями окружающей среды, морально-психологическим климатом, душевным комфортом. Качество жизни можно выразить индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП), который представляет собой расчётный статистический показатель, учитывающий не только объёмы потребления материальных благ, но и возможность развития человека [6]. Индекс развития человеческого потенциала указывает на достижения государства с точки зрения состояния здоровья населения, полученного образования и фактического дохода граждан по таким основным направлениям: здоровье и долголетие, доступность образования, достойный уровень жизни [1].

Роль социально-экономического механизма сложно переоценить, поскольку размеры социальной защиты ограничиваются экономическими возможностями государства в рамках социально ориентированного бюджетного финансирования. В свою очередь, эффективно функционирующая экономика создаёт основу для повышения материального благополучия населения за счёт полученных по трудовым соглашениям доходов, что приводит к уменьшению потребностей в социальной защите. Важным аспектом социально-экономического механизма является сохранение баланса между социальной справедливостью и рыночной эффективностью с целью максимального учёта как экономических интересов государства в целом, так и интересов каждого члена общества. Правильно организованный и эффективно функционирующий социально-экономический механизм может в перспективе облегчить процесс реформирования экономики [7]. Источниками финансирования социальной политики могут быть государство, предприятия и население, чьи доли и роль зависят от многих обстоятельств, в том числе: принятой в стране экономической модели, принципиальных подходов к реализации социальной политики государства, уровня благосостояния населения, национальных особенностей, традиций и т.д. [5].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, механизм управления целесообразно представлять как самостоятельную систему управления. При этом выбор базовых механизмов социальной политики требует тщательного анализа и комплексного подхода. На наш взгляд, к основополагающим механизмам следует отнести нормативно-правовой, организационный и социально-экономический, которые необходимо модернизировать в соответствии с приоритетными направлениями развития социального государства. Данные направления могут быть выражены в виде совершенствования нормативно-правовой базы, реформирования организационной составляющей социальной политики, а также повышением уровня и качества жизни населения. Однако успешная реализация мероприятий будет достигнута только с учётом эффективного использования основных механизмов социальной политики.

Список использованных источников

1. Горбунова Ольга Николаевна. Индекс человеческого развития: изменение методики. Индекс России в мире и среди стран постсоветского пространства / О.Н. Горбунова // Социально-экономические явления и процессы / О.Н. Горбунова. – 2012. – № 11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/indeks-chelovecheskogo-razvitiya-izmenenie-metodiki-indeks-rossii-v-mire-i-sredi-stran-postsovetskogo-prostranstva>
2. Григорьева Елена Викторовна. Социальная политика государства в сфере семьи: основные направления и механизмы реализации (на примере Кемеровской области) / Е.В. Григорьева // Вестник КемГУ. – 2015. – № 2-2 (62). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-politika-gosudarstva-v-sfere-semi-osnovnyie-napravleniya-i-mehanizmy-realizatsii-na-primere-kemerovskoy-oblasti>.
3. Иванова Ольга Кузьминична. Развитие механизмов управления человеческими ресурсами: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Иванова Ольга Кузьминична; ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк, 2018. – 27 с.
4. Кузьменко С.Г. Механизмы государственного регулирования системы социальной защиты населения: дис. ... д-ра экон. наук. – Харьков, 2013. – 436 с.
5. Морозова Елена Алексеевна. Механизмы социальной защиты населения региона / Е.А. Морозова, А.Ю. Добрынина // Экономика региона. – 2012. – № 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-sotsialnoy-zaschity-naseleniya-regiona>
6. Павлюкова Оксана Вячеславовна. Механизм построения социальной политики в современной России / О.В. Павлюкова, И.Г. Ходжаева, И.П. Дорошина // Вестник евразийской науки. – 2014. – № 3 (22). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-postroeniya-sotsialnoy-politiki-v-sovremennoy-rossii>
7. Потапов И.А. Механизмы современной государственной политики в системе социального благосостояния / И.А. Потапов // ПСЭ. – 2013. – № 4 (48). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-sovremennoy-gosudarstvennoy-politiki-v-sisteme-sotsialnogo-blagosostoyaniya>
8. Щарый Кристина Владимировна. Разработка механизмов реализации инновационно-инвестиционной политики Донбасса (на примере промышленных предприятий): автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Щарый Кристина Владимировна; ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк, 2017. – 27 с.